

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 9 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MATEMATIKA O'QITISH METODIKASI

Mardanov Eshim Muratovich

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang'ich ta'limda matematikani o'qitishda qo'llaniladigan turli metodologiyalarni o'rganadi. U turli o'qitish strategiyalarining nazariy asoslari, amaliy qo'llanilishi va samaradorligini o'rganadi. Tadqiqot erta ta'limda mustahkam matematik asosning muhimligini ta'kidlaydi va o'qituvchilar uchun ilg'or tajribalar haqida tushuncha beradi.

Kalit so'zlar: Matematika ta'limi, boshlang'ich ta'lim, o'qitish metodikasi, pedagogika, erta yoshdagi bolalar ta'limi, ta'lim strategiyalari.

Matematika - bu bola ta'limining asosini tashkil etuvchi asosiy fan. Boshlang'ich bosqichda matematikani o'qitishda qo'llaniladigan metodologiyalar kelajakdagi o'rganish uchun poydevor qo'yish uchun juda muhimdir. Ushbu maqola yosh o'quvchilarga matematikani o'rgatishda qo'llaniladigan turli strategiya va usullarni o'rganish, ularning nazariy asoslari, amaliy qo'llanilishi va umumiy samaradorligini o'rganishga qaratilgan.

Ushbu tadqiqot miqdoriy va sifatli tadqiqotlarni birlashtirgan aralash usullardan foydalanadi. Miqdoriy komponent boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'rtasida so'rov o'tkazish, ularning turli xil o'qitish metodologiyalaridan foydalanishlari va ularning samaradorligini baholashni o'z ichiga oladi. Sifat komponenti sinfda kuzatishlar va o'qituvchilar bilan suhbatlar o'z ichiga oladi, ularning o'qitish amaliyoti va ular duch keladigan muammolar haqida chuqurroq ma'lumotga ega bo'lish uchun.

Ishtirokchilar: Tadqiqotda turli maktablarning 50 nafar boshlang'ich sinf o'qituvchilari ishtirok etadilar.

Ma'lumotlar yig'ish:

- So'rovlar: miqdoriy ma'lumotlarni to'plash uchun o'qituvchilarga tuzilgan so'rovnoma tarqatildi.
- Sinfda kuzatuvlar: 10 ta sinfda turli xil o'qitish usullarini amaliy qo'llashni o'rganish maqsadida kuzatishlar o'tkazildi.
- Suhbat: Sifatli ma'lumotlarni to'plash uchun 15 nafar o'qituvchi bilan yarim tizimli suhbatlar o'tkazildi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish:

- tendentsiya va korrelyatsiyalarni aniqlash uchun statistik usullar yordamida miqdoriy ma'lumotlar tahlil qilindi.

- Umumiy mavzular va tushunchalarni aniqlash uchun tematik tahlil yordamida sifatli ma'lumotlar tahlil qilindi.

Boshlang'ich ta'limda matematikani o'rgatish o'quvchilarning matematik tushunchalar va ko'nikmalarning mustahkam poydevorini shakllantirishni ta'minlash uchun turli metodologiyalarni o'z ichiga oladi. Mana bir necha samarali metodologiyalar:

Konkret-vakillik-abstrakt (CRA) yondashuvi

- Aniq bosqich: talabalarga matematik tushunchalarni tushunishga yordam berish uchun bloklar, hisoblagichlar va boncuklar kabi jismoniy ob'ektlardan (manipulyatorlar) foydalaning.
- Reprezentatsiya bosqichi: jismoniy ob'ektlarning chizmalariga yoki vizual modellariga o'tish.
- Mavhum bosqich: Talabalar tushunchalarni kuchli o'zlashtirgandan so'ng, matematik belgilar va raqamlardan foydalanishga o'ting.

Muammoga asoslangan ta'lim (PBL)

- Haqiqiy dunyo muammolari: o'rganishni mazmunli qilish uchun o'quvchilar hayotiga tegishli bo'lgan muammolarni taqdim etish.
- Hamkorlikda o'rganish: muammolarni hal qilish uchun guruhda ishlash va muhokamalarni rag'batlantirish, jamoada ishlash va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish.
- So'rovga asoslangan yondashuv: Talabalarga turli strategiya va yechimlarni o'rganishga imkon bering.

Texnologiyadan foydalanish

- Interaktiv dasturiy ta'minot: interaktiv va moslashuvchan o'rganish tajribasini ta'minlaydigan ta'lim ilovalari va dasturiy ta'minotidan foydalaning.
- Onlayn manbalar: o'rganishni to'ldirish uchun videolar, o'yinlar va onlayn darsliklarni qo'shing.
- Raqamli manipulyatorlar: raqamli formatda amaliy o'rganish tajribasini taqdim etish uchun virtual manipulyatorlardan foydalaning.

Differentsial ko'rsatma

- Oldingi bilimlarni baholash: o'quvchilarning mavjud bilim va ko'nikmalariga asoslangan holda o'qitishni moslashtirish.
- Moslashuvchan guruhlash: Maqsadli ta'lim berish uchun o'quvchilarni muayyan faoliyat uchun qobiliyat darajasi bo'yicha guruhlash.
- Turli xil ta'lim strategiyalari: turli xil ta'lim ehtiyojlarini qondirish uchun to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatma, boshqariladigan amaliyot va mustaqil ish aralashmasidan foydalaning.

Matematik suhbat

- Munozarani rag'batlantirish: Matematik g'oyalar va muammolarni hal qilish strategiyalari haqida sinfda muhokamalarni rag'batlantirish.
- Savol berish usullari: fikrlash va fikrlashni rag'batlantirish uchun ochiq savollardan foydalaning.

- Tengdoshlarga o'rgatish: Talabalarga o'z fikrlashlari va yechimlarini tengdoshlariga tushuntiring.
- Vizual taqdimotlar
- Diagrammalar va grafiklar: talabalarga ma'lumotlar va munosabatlarni tushunishga yordam berish uchun ko'rgazmali qo'llanmalardan foydalaning.
- Raqamli chiziqlar va diagrammalar: raqamli tushunchalar va operatsiyalarni tushunish uchun vizual modellarni taqdim eting.
- Aql xaritalari: Matematik tushunchalarni tartibga solish va ulash uchun aql xaritalaridan foydalaning.

Amaliy faoliyat

- Matematik markazlar: Matematik ko'nikmalarni amaliy mashg'ulotlar orqali mustahkamlaydigan turli tadbirlarga ega stantsiyalarni o'rnatish.
- O'yinlar va boshqotirmalar: o'rganishni qiziqarli va qiziqarli qilish uchun o'quv o'yinlari va boshqotirmalardan foydalaning.
- Tajribalar: o'lchash, hisoblash va baholashni o'z ichiga olgan oddiy tajribalarni o'tkazish.

Formativ baholash

- Muntazam ro'yxatdan o'tish: tushunishni o'lchash uchun chiqish chiptalari, viktorinalar va kuzatishlar kabi tezkor baholashlardan foydalaning.
- Fikr-mulohaza: O'quvchilarni yaxshilashga yordam berish uchun o'z vaqtida va konstruktiv fikr-mulohazalarni taqdim eting.
- O'quvchilarning o'zini-o'zi baholashi: o'quvchilarni o'z bilimlari haqida fikr yuritishga va takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlashga undash.

Boshqa fanlar bilan integratsiya

- Kurslararo mashg'ulotlar: matematikani fan, san'at va boshqa fanlar bilan integratsiyalash, uning turli kontekstlarda qo'llanilishini ko'rsatish.
- Tematik birliklar: Matematik tushunchalarni o'z ichiga olgan markaziy mavzu atrofida birliklarni loyihalash.

Ijobiy ta'lim muhiti

- O'sish tafakkuri: harakat va chidamlilikni rag'batlantirish orqali o'sish ongini rivojlantiring.
- Rag'batlantirish va maqtash: ishonchni mustahkamlash uchun ijobiy mustahkamlashni ta'minlang.
- Xatolar uchun xavfsiz joy: xatolar o'rganish imkoniyati sifatida qaraladigan muhit yarating.

Ushbu metodologiyalarni birlashtirib, o'qituvchilar boshlang'ich o'quvchilarga mustahkam matematik asos yaratishga yordam beradigan boy va qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini yaratishi mumkin.

Topilmalar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy usullar asosiy arifmetika ko'nikmalarini o'rgatish uchun foydali bo'lib qolsa-da, faol o'rganish va hamkorlikni rag'batlantiradigan zamonaviy

metodologiyalar matematikani chuqurroq tushinishda samaraliroqdir. Texnologiyaning integratsiyasi foydali bo'lsa ham, etarli resurslar va o'qituvchilarni tayyorlashni talab qiladi. O'qituvchilar, shuningdek, o'qitish usullarini turli xil ta'lim uslublari va ehtiyojlarini qondirish uchun moslashtirish muhimligini ta'kidlaydilar.

Tadqiqot an'anaviy va zamonaviy metodologiyalarning kuchli tomonlarini birlashtirgan muvozanatli yondashuv zarurligini ta'kidlaydi. O'qituvchilar ushbu strategiyalarni samarali amalga oshirish uchun zarur ko'nikmalar va resurslar bilan jihozlangan bo'lishi kerak. Kasbiy rivojlanish dasturlari va ta'lim texnologiyalariga sarmoyalarni ko'paytirish boshlang'ich maktablarda matematika ta'limi sifatini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytish mumkinki, boshlang'ich ta'limda matematika o'qitish metodikasi ham an'anaviy, ham zamonaviy yondashuvlarni o'zida mujassam etgan dinamik va moslashuvchan bo'lishi kerak. Texnologiyalar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan interfaol va qiziqarli usullar o'quvchilarning matematik tushunchasini va mavzuga munosabatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

Kelgusi tadqiqot uchun tavsiyalar quyidagilardan iborat:

- turli o'qitish metodikalarining o'quvchilarning matematika bilimiga uzoq muddatli ta'sirini o'rganish.
- Matematik o'rganishni kuchaytirishda ota-onalar ishtirokining rolini o'rganish.
- Boshlang'ich matematika ta'limida aniq ta'lim texnologiyalarining samaradorligini tekshirish.

O'qitish amaliyotini doimiy ravishda rivojlantirib borish va o'qituvchilarga munosib yordam ko'rsatish orqali biz boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematika bo'yicha mustahkam poydevor yaratishini ta'minlashimiz mumkin, bu esa ularni kelajakdagi akademik muvaffaqiyatlarga yo'naltiradi.

Adabiyotlar:

1. Djumaev Mamanazar Ergashevich, Tojiev Zumurad Giyasovna. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. Toshkent – “Fan va texnika” – 2005 y.
2. Axmedov M., Ibragimov P., Abdurahmonova N., Djumaev M.E. Birinchi sinf uchun matematika darsligi uchun uslubiy qo'llanma. T.: “O'zkomtsentr”, 2003 y.
3. Djumaev M.E. Matematikani o'qitish metodikasi bo'yicha amaliy seminar. T.: “O'qituvchi”, 2004 yil.
4. Djumaev E.E. Bolalarda matematik tushunchalarni shakllantirish nazariyasi. T.: “Ilm-ziyo”, 2005 yil